

NEGLIGÊNCIA FAMILIAR: uma reflexão sobre a (des) proteção social e a culpabilização das famílias brasileiras

Kátia da Silva Farias¹

Giselli de Almeida Tamarozzi²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo provocar reflexões sobre a centralidade das famílias nas políticas públicas e sociais e sobre a realidade de desproteção social brasileira que culmina na responsabilização individual das famílias que tem seus filhos encaminhados para o acolhimento institucional sob a alegação de negligência familiar, bem como, provocar reflexões sobre o conceito de negligência familiar, em especial, nos casos em que o acolhimento institucional está relacionado a condição de pobreza das famílias, pela ausência de condições que possibilitem as famílias cuidarem integralmente de seus membros.

Palavras-chave: (Des) proteção Social; Família; Negligência Familiar.

ABSTRACT

This article aims to provoke reflection on the centrality of families in public and social policies and on the reality of Brazilian social unprotection that culminates in the individual responsibility of families that have their children referred to institutional care under the allegation of family negligence. It also provokes reflections on the concept of family negligence, especially in cases where institutional foster care is related to the condition of poverty of families, due to the absence of conditions that allow families to fully care for their members.

Keywords: Social Unprotection; Families; Family Neglect.

¹ Assistente Social especialista em Gestão em Serviço Social e Políticas Públicas, mestranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). E-mail: katfarias@gmail.com

² Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP. Professora do curso de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Professora Associada II. Líder do Grupo de Pesquisa sobre Serviço Social, Formação e Exercício Profissional (GPESSFEP). E-mail: gisellitamarozzi@uft.edu.br

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Guerra (2008) a funcionalidade das instituições de acolhimento começou a ser questionada cientificamente no final do século XIX, desde então muitos estudos foram realizados com foco em compreender a causa do acolhimento e suas consequências.

É pertinente afirmar que muitas respostas provenientes de pesquisas apontavam que o acolhimento institucional sob a alegação de negligência familiar estava quase sempre associado as condições socioeconômicas das famílias.

A história das famílias brasileiras aponta que esta é quase sempre marcada por muitas das expressões da questão social, em especial, a ausência de trabalho e renda como causa principal da sua condição de pobreza.

Somadas a essa realidade sócio-histórica brasileira, a ausência de políticas públicas contribuiu para a falta (ou escassez) de proteção social, colocando as famílias em condições de extrema vulnerabilidade social, realidade que acaba tornando-se a causa para muitos dos casos de acolhimento institucional sob a alegação de negligência familiar.

Por meio de pesquisa bibliográfica, amparada da teoria social crítica de Marx, buscou-se evidenciar neste estudo a centralidade das famílias nas políticas públicas e sociais, e na problematização da aplicação da tipificação como causa do acolhimento a negligência familiar, em casos em que a famílias estão inseridas em uma lógica de desproteção social e que não possui condições de cuidar integralmente de seus membros. Pontua ainda, que a responsabilidade pela proteção social perpassa por muitos atores, em especial o Estado e que deve ser compartilhado com a família e com a sociedade em geral.

2 DESENVOLVIMENTO

As famílias sempre foram consideradas, ideologicamente, lugar de proteção social e muito se construiu com base nesta concepção. No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 marca a centralidade da função protetora da família, em

especial relacionada as políticas públicas, que juntas possuem uma concepção correlata, como afirma Carvalho (2018), a família e as políticas públicas possuem em comum a função de promover o desenvolvimento e a proteção social aos indivíduos.

Esta concepção legal acompanhada por tendências neoliberais evidenciam a família como responsável principal pelo provisionamento do bem-estar de seus membros. Porém, esta nem sempre foi a realidade brasileira, que carrega na sua história uma marca perversa: a desproteção social. É fato que muito se avançou no que se refere as leis que embasam a proteção social no Brasil, entretanto, a família sozinha não consegue assegurar a efetiva proteção social a seus membros, o que culmina na necessidade de cooperação nesta responsabilidade.

Carvalho (2018) pontua que a família sempre esteve no centro das políticas de proteção social, e que há muitos anos apostava-se no modelo de Estado de Bem-Estar social que oportuniza-se a proteção social. Entretanto pontua ainda “Hoje, nas sociedades em que vivemos, um conjunto de fatores derrubou nossas expectativas e vem exigir soluções compulsoriamente partilhadas entre Estado e sociedade. (CARVALHO, 2018, p. 309)”.

É fato que o avanço do neoliberalismo imprimiu na sociedade brasileira novas marcas que somadas as tendências conservadoras, impulsiona o surgimento de novas expressões da questão social que se materializam rotineiramente na vida das famílias. Para Carvalho (2018), surgem novas demandas, que fomentados pelo avanço da globalização e da transformação produtiva transformam a sociedade em uma unidade complexa e multifacetada, que reduz o cidadão em um ser amplamente conectado, porém extremamente vulnerável em seus vínculos.

Neste sentido, corrobora Netto (2012), que o modo de produção capitalista muito avançou nas últimas três décadas, entretanto, já se encontra em seus limites estruturais, a perda de sua capacidade progressista que culmina em transformações que levam a sociedade a viver na barbárie.

Mesmo diante da impossibilidade de conseguir assegurar a proteção social, a família tornou-se a centralidade em muitas políticas públicas, entretanto para Teixeira ainda há uma tendência em reduzir recursos nos serviços destinados as famílias e pontua,

Sem dúvida, é importantíssima a centralidade da família nas políticas sociais, mas na direção da inclusão social (e não de reforço de papéis clássicos, histórica e culturalmente divididos por gêneros) e da oferta de uma rede intersetorial de serviços para atender suas necessidades e demandas que de fato possam garantir a vida familiar e evitar as rupturas e violações de direitos. (TEIXEIRA, 2015, p. 218).

A família é considerada como central ao que se refere a construção de políticas públicas e sociais, entretanto, essa centralidade não é materializada, as políticas que chegam as famílias brasileiras se apresentam de maneira fragmenta, objetivando garantir o mínimo básico para sua sobrevivência, sem intenção de ruptura da condição de pobreza das famílias.

A política social dirigida aos agora qualificados como excluídos se perfila, reivindicando-se como inscrita no domínio dos direitos, enquanto específica do tardo-capitalismo: não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência — conforme seu próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza absoluta (vale dizer, a miséria extrema). (NETTO, 2012, p. 428).

É fato que não há no Estado há intenção para que ocorra a superação da condição de pobreza, pois, as políticas não possuem foco em realizar mudanças estruturais no modo de produção vigente, assim, conforme aponta Netto (2012), as políticas se limitam a programas emergenciais e assistencialistas, sendo elas assim, aceitas pelo tardo-capitalismo, aumentando consideravelmente a condição de vulnerabilidade social das famílias brasileiras.

A desproteção social se materializa de muitas formas como a miséria, o desemprego, a ausência de moradia, acesso a saúde e educação, sendo estas algumas das expressões e manifestações da questão social recorrentes na realidade brasileira, fato que exige a construção de políticas públicas e sociais que efetivamente combatam a condição de pobreza das famílias, proporcionando condições de que esta unidade cumpra com sua função protetora.

Neste sentido, pontuamos a importância de pensar a centralidade do trabalho na realidade das famílias brasileiras, Antunes (2018), aponta que as alterações no mundo produtivo do trabalho acentuaram a precarização das relações de trabalho e esta realidade implica no aumento das desigualdades sociais, relacionadas a ausência de trabalho e renda, como já apontado anteriormente.

A atual realidade que acontece em escala mundial, afeta a realidade das famílias brasileiras, que perdem a tão pretendida segurança financeira e se tornam reféns de uma realidade que transforma homens e mulheres em seres descartáveis (ANTUNES, 2018).

São tempos de desemprego estrutural, de trabalhadores e trabalhadoras empregáveis no curto prazo, por meio das (novas e) precárias formas de contrato, em que terceirização, informalidade, precarização, materialidade e imaterialidade são mecanismos vitais, tanto para a preservação quanto para a ampliação da sua lógica. (ANTUNES, 2018, p. 154).

O desvelamento desta lógica, permite compreender a necessidade do enfrentamento desta realidade, possibilitando a superação destas novas expressões da questão social, em especial, aquelas relacionadas ao mundo do trabalho e suas implicações.

Decifrar as novas mediações pelas quais se expressa à *questão social* em tempos de padrão flexível de acumulação significa apreender as várias expressões que as desigualdades sociais assumem na atualidade, os processos de sua produção e reprodução, bem como projetar e forjar as estratégias para seu enfrentamento. (CEOLIN, 2014, p. 254).

Muito se avançou no debate para construção de estratégias que assegurem que a família se torne de fato prioridade na sociedade brasileira. Entretanto, essas estratégias têm se limitado a construções teóricas e discursos rasos.

A *questão social* expressa desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando amplos segmentos da sociedade em situação de marginalidade em relação aos bens materiais e espirituais civilizatórios. (CEOLIN, 2014, p. 255)

Essa compreensão potencializa a necessidade de que a superação da questão social extrapole o âmbito privado, exigindo a efetiva interferência do Estado (CEOLIN, 2014).

Assim, a responsabilidade deve ser estatal, coletiva, já que na grande maioria dos casos as famílias só obtêm o olhar do Estado quando surge uma demanda que requer uma responsabilização individualizada, em sua maioria estão relacionadas a ausência de condições de cuidar integralmente de seus membros, assim, quando há de fato uma intervenção, está quase sempre relacionada ao encaminhamento para instituições de acolhimento institucional. Situação que pode ser demonstrada

pelo alto número de crianças que se encontram em acolhimento institucional no Brasil sob a alegação de negligência familiar relacionada a sua condição de pobreza.

As famílias, sempre que necessário, quando recorrem ao auxílio do Estado são penalizadas e culpabilizadas. “O desmonte do sistema público de proteção social transfere responsabilidades da esfera estatal para a esfera de interesses privados, muitas vezes revestidos de ajuda, caridade e voluntarismo, na forma de execução das políticas sociais” (CEOLIN, 2014, p. 255).

A análise da documentação histórica sobre a assistência à infância dos séculos XIX e XX revela que as crianças nascidas em situação de pobreza e/ou em famílias com dificuldades de criarem seus filhos tinham um destino quase certo quando buscavam apoio do Estado: o de serem encaminhadas para instituições como se fossem órfãs ou abandonadas. (RIZZINI, 2004, p. 13).

Apesar das diversas leis que atualmente protegem a infância e adolescência e dos vários mecanismos que compõe o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) o número de crianças retiradas de suas famílias ainda é altíssimo, pois segundo o último relatório divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2013, estima-se que 80% dos casos que requerem aplicação da medida são identificados como causa principal da negligência familiar.

Eis que surge o questionamento, o que é negligência familiar para o sistema de garantia de direitos brasileiro?

O ordenamento jurídico caracteriza como negligência familiar a omissão e/ou violação de direitos considerados fundamentais para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes, bem como, situações que requerem especial cuidado e proteção da família, sociedade e do Estado. Porém, a grande maioria dos estudos já realizados demonstram que o sistema de justiça não consegue de fato caracterizar quando há negligência por omissão, ou quando há ausência de condições de cuidar integralmente.

Santoro define que negligência familiar como a “[...] omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento (desde que o responsável pela criança possa prover aquelas necessidades[...]) (SANTORO, 2002, p. 50).

Baptista e Volic contribuem

[...] uma atitude é considerada negligente quando não acidental e quando expressa uma ação negativa ou uma ausência voluntária de exercício desses cuidados pelos seus responsáveis, a qual tem repercussões graves na vida daquele que é cuidado. [...] Existem situações em que o cuidador não tem acesso aos meios que lhe permitirão o suprimento das necessidades daquele que está sob sua responsabilidade, não em razão de ausência de sua vontade, mas em função de falta de condições objetivas que lhe possibilitem dar ao outro aquilo que ele precisa. Nesses casos, não se caracteriza negligência. (BAPTISTA; VOLIC, 2005, p. 65).

Existe na sociedade brasileira uma variedade de entendimentos ao que de fato se caracteriza como negligência familiar, sendo em sua maioria relacionadas a ausência de proteção e cuidado independentemente da situação vivenciada pelas famílias. Conforme aponta Lippi,

Pais (ou pessoas) negligentes são aqueles que não atendem às necessidades dos filhos (ou crianças sob sua guarda) com ou sem recursos materiais, criando ou facilitando, consciente ou inconscientemente, situações lesivas a eles, o que configura sempre um maltrato psicológico e social, com reflexos no desenvolvimento da criança (inclusive biológico), constituindo uma dificuldade nas relações humanas e que, basicamente, revelam suas incapacidades de AMAR. (LIPPI, 1990, p. 19).

Esta variedade de entendimentos quanto ao conceito, explicita a necessidade imediata de aprofundamento sobre a temática, já que o termo comumente é empregado com cunho moralista e sem aprofundamento teórico com base em investigações sociais.

Entretanto, cabe enfatizar que abordaremos aqui, o conceito de que a família como unidade protetora, não pode ser culpabilizada pela “omissão” de cuidados, uma vez, que ela não possui meios para suprir as necessidades básicas das crianças, assim, a ausência de condições socioeconômicas, em especial relacionadas a pobreza, não devem ser consideradas ações negligentes. “As pessoas só são passíveis de serem responsabilizadas por negligência quando possuírem as condições para atender às necessidades daqueles que estão aos seus cuidados e voluntariamente se omitirem. (BAPTISTA; VOLIC, 2005)”.

Outro fato importante, que requer olhar ampliado é o modo de operacionalização das políticas no Brasil, Para Zola, a legislação e os programas

sociais, as políticas de proteção social tem como diretriz a matricialidade familiar e o reconhecimento do direito fundamental dos indivíduos a convivência familiar e comunitária (ZOLA, 2015).

Para a autora, a matricialidade significa que “[...] a ação pública para a proteção dos indivíduos tem como eixo nuclear a expectativa de diversas funcionalidades familiares mediadas pelas famílias entre seus membros e a coletividade. (ZOLA, 2015, p. 56)”. Entretanto, para Behring e Boschetti (2016) a ideia liberal e de Estado mínimo reedita o modo de vida social, o que transforma a proteção social, que deixa de ser responsabilidade coletiva e torna-se responsabilidade individual.

[...] a crise do Estado de Bem Estar implicou na adoção de uma “solução familiar” para a proteção social, quando se conciliou no sentido de reduzir a dependência em relação aos serviços públicos e “redescobrir” a autonomia familiar enquanto capacidade de resolver seus problemas e necessidades. (MIOTO, 2009, p. 140)

Assim, a ideia liberal torna recorrente culpar de forma individualizada as famílias pela negligência causada a seus filhos, direciona-se para família toda a responsabilidade do cuidado com a proteção à infância, deixando de considerar o equívoco causado pela ausência do papel do Estado na proteção social das famílias, crianças e adolescentes.

O incremento da ideia da família como centro de proteção e com ela o amplo desenvolvimento do voluntariado, das entidades não-governamentais e o delineamento de “novas profissões” no interior das políticas sociais, inclusive nas públicas, vai favorecer não só a reativação exponencial da ideia liberal da responsabilidade da família em relação ao bem-estar, como também a reativação das práticas disciplinadoras tão comuns nos séculos anteriores, principalmente em relação as famílias pobres. (MIOTO, 2009, p.141)

A omissão do Estado para com esses sujeitos não é colocada em questão já que a convivência familiar não tem sido alvo de políticas públicas que visam garantir os direitos sociais básicos, a ideia liberal fomenta a desqualificação da questão social como questão pública (CEOLIN, 2014), e transfere toda responsabilidade para as famílias.

A redução dos gastos sociais e o dismantelamento do sistema público de seguridade social têm suas expressões na privatização, descentralização, focalização e programas assistenciais emergenciais. À precarização das relações de trabalho e ao desemprego estrutural, resultantes do processo de reestruturação do capital, somam-se mudanças regressivas na relação entre

o Estado e a sociedade quando a referência é a proteção social como direito do cidadão. (CEOLIN, 2014, p. 254).

No relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2020, consta que no período de outubro de 2019 a maio de 2020 apenas 4.742 crianças e adolescentes retornaram ao núcleo familiar, e que neste período estimava-se que 32.791 crianças e adolescentes se encontravam em acolhimento institucional, conforme aponta tabela divulgada pelo CNJ (2020).

Figura 1: Número de crianças/adolescentes em cada estágio no processo de adoção

Fonte: Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, CNJ.

Tais dados explicitam que pouco tem se investido em ações e encaminhamentos que priorizem a convivência familiar e comunitária. Para Fávero

A ausência e/ou a retração das políticas públicas e a falta de conhecimento ou de acesso à Justiça para garantia de direitos por parte de parcelas da população, fazem com que, por vezes, as medidas de destituição e de extinção do pátrio poder, sejam tomadas em razão de apresentarem-se como os únicos caminhos para solucionar o que se percebe ou se avalia como necessidade de proteção prioritária a uma criança. (FÁVERO, 2001, p.36).

Notadamente, ao Estado cabe cumprir com sua responsabilidade na proteção social integral, com políticas públicas e sociais que visem proporcionar condições as famílias, nas diversas linhas garantidas na Constituição Federal de 1988, como o acesso à saúde, educação, trabalho e renda, objetivando proporcionar condições e autonomia para que as famílias superem as vulnerabilidades vivenciadas, que muitas vezes se confundem com negligência familiar.

Olhar a negligência familiar apenas por um conjunto de regras e normas é olhar de forma fragmentada, sem levar em consideração toda a historicidade daquela família e principalmente a ausência de responsabilidade estatal, preservando apenas a legitimação de uma ordem societária que contribui para o domínio de classes enquanto medida de controle social.

Nesta mesma ótica, é preciso reconhecer a família a partir de um contexto social em que a história brasileira é marcada pelo abandono, pela ausência de ações interventivas capazes de assegurar os direitos básicos. Para Oliveira o tema da infância e família é complexo e fértil para as mais variadas concepções.

[...] é fértil para as mais absurdas expressões do senso comum e, portanto, de preconceitos de classe social, raça, etnia, gênero, faixa etária etc., inclusive por parte daqueles — do Legislativo, Judiciário e Executivo —, que, em tese, deveriam ser os responsáveis por assegurar proteção, defesa e promoção de direitos humanos desse segmento da população. (2017, p. 85).

Fávero contribui ainda;

Sem desconsiderar a importância de políticas, programas e serviços apontados, voltados ao atendimento integral da criança, qual seria a efetiva preocupação em assegurá-los, se a necessidade desse atendimento já é objeto de várias legislações e normativas que poucos investimentos recebem para sua implementação, mas, ao contrário, tendem a ser minimizados com a atual regressão dos direitos sociais no país? (2018, p. 58).

Notadamente, a história da família brasileira perpassou por diversos processos de desenvolvimento, desde o período colonial, processos que em sua maioria visavam medidas de controle social, e poucos centrados na implementação de políticas públicas e sociais que visavam de fato atender e proteger a família, a infância e adolescência.

Entretanto, a “nova cultura” de direitos oriundos da promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fomentam a luta contra as velhas práticas assistencialistas e principalmente a luta para a implementação de políticas sociais em atendimento efetivo as famílias, assegurando que esta se torne agente principal da proteção social.

Deste modo, não é possível falar de proteção social sem pensar na construção de políticas sociais que deem destaques as famílias brasileiras, já que as famílias vêm sendo culpabilizadas por negligenciar a seus filhos naquilo que não possuem.

Evidentemente, todos os estudos recentes colocam o processo de institucionalização de crianças por negligência familiar como uma das mais variadas expressões da questão social, revelada pela insuficiência de investimentos em programas do Estado, no âmbito da prevenção e promoção de políticas sociais destinadas ao atendimento das famílias, principalmente aquelas mais pobres.

A responsabilização estatal precisa acontecer. A rede precisa articular-se com o serviço de acolhimento, já que crianças e adolescentes neste serviço devem ser considerados prioridades.

O ECA preconiza a atuação de um sistema de garantia de direitos (SGD) que foque na proteção integral às crianças e adolescentes e que possam ser vistos como sujeitos de direitos, considerados prioridade absoluta já que estão em desenvolvimento peculiar.

Para Teixeira (2015) a proposta de trabalho em rede se coloca como necessidade de romper como os modelos hierárquicos e centralizados vigentes, para um modelo considerado flexível, descentralizado e horizontal de proteção social, contando com a articulação de cada agente da rede de proteção, eximindo da família a responsabilidade integral pela proteção social.

Desta forma, compreendemos a necessidade emergente que haja por parte do Estado o reconhecimento da responsabilidade em proporcionar para as famílias políticas públicas e sociais que deem a elas condições de exercer sua atribuição enquanto unidade protetiva para que assim, as instituições de acolhimento institucional deixem de receber cotidianamente crianças e adolescentes que foram retirados de seu núcleo familiar, carregadas de violações de direitos pertinentes à pobreza e outras vulnerabilidades relacionadas ao seu modo de vida, das quais suas famílias não tiveram alternativa, já que não possuíam acesso às políticas públicas consideradas básicas e garantidas por lei, e que a aplicação da medida ocorram apenas em casos excepcionais e quando todas as alternativas de manutenção dos vínculos familiares forem asseguradas.

3 CONCLUSÃO

PROMOTORES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
MESTRADO E DOUTORADO

APOIO

SECRETARIA DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Através da pesquisa bibliográfica foi possível refletir que a família brasileira está extremamente marcada pelas desregulações de políticas públicas e sociais fomentadas pelo avanço do neoliberalismo brasileiro que culminam na desproteção social.

Apenas através de políticas públicas efetivas, as instituições de acolhimento institucional deixarão de receber crianças e adolescentes que foram retirados do seu núcleo familiar sob a alegação de negligência relacionada a sua condição de pobreza.

De fato, ao que se refere aos serviços sua atuação apresenta-se de maneira complexa e delicada, já que sua intervenção se torna fundamental para o fortalecimento, apoio e valorização dos vínculos familiares e na construção de estratégias que possibilitem as famílias superarem os motivos que ensejaram o afastamento.

Entretanto, evidencia-se a necessidade emergente de denso investimento em políticas públicas, que assegurem para as famílias condições de vida, assim, como é emergente a compreensão Estatal sobre o conceito de negligência familiar, já que este não deve ser vinculado as condições socioeconômicas das famílias.

Apenas com investimento para a implementação de políticas públicas e sociais que atuem na promoção de direitos básicos é que as famílias conseguirão alcançar condições de cuidar integralmente de seus filhos.

Entretanto, ao que se refere a investimentos há um longo caminho a percorrer, mas, o avanço sobre a compreensão do conceito de negligência familiar pode ser amplamente debatido, até que se finde sua vinculação a pobreza e a responsabilização individualizada das famílias.

A reorientação dessas ações deverá reduzir significativamente o número de acolhimentos sob a alegação de negligência familiar associado a omissão de serviços que a própria família nunca possuiu acesso. Apenas através da oportunidade de acesso a direitos básicos é que as famílias poderão transformar suas vidas, ressignificando sua própria história enquanto sujeitos de direitos.

Portanto, o acolhimento institucional em casos considerados como negligência familiar que são observados apenas pela ótica dos aspectos socioeconômicos, não representa sua função protetiva e expressa claramente que nesta perspectiva a

aplicação da medida é apenas uma das mais variadas expressões da questão social culminada pela desproteção social. “A *questão social* é expressão de um conjunto multifacetado das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista em sua fase monopolista, impensáveis sem a intermediação do Estado (CEOLIN, 2014, p. 255)”.

Tal compreensão fomenta a luta pela efetivação dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 e demais ordenamentos jurídicos que visem atender as famílias como base fundamental da sociedade que requer efetivo investimento em políticas públicas e sociais que visem assegurar o acesso a direitos considerados como básicos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo Luiz Coltro. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.

BAPTISTA, Myrian Vera; VOLIC, Catarina. Aproximações ao conceito de negligência. 2005. Disponível em: <<https://www.pucsp.br/nca/producao/negligencia.pdf>>. Último acesso em: 10 de jan. de 2021.

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete Salette. **Política Social: fundamentos e História**. 9ª edição, São Paulo: Cortez, 2016.

BRASIL, Conselho Nacional do Ministério Público. **Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 71/2011: Um olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no País**. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2013, 108 p.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento/ Conselho Nacional de Justiça** – Brasília: CNJ, 2020, 58 p.

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Nacional de Assistência Social. **Orientações técnicas para os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes**. Brasília: CONANDA, 2009.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

PROMOTORES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
MERCADO E DOUTORADO

APOIO

SECRETARIA DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

BRASIL. Lei n. 8069 de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Último acesso em: 27 de jan. de 2021.

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. **Família e Políticas Públicas**. In: Ana Rojas Acosta; Maria Amália Faller Vitale. (Org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 7ed. São Paulo: Cortez, 2018, p. 307-315

CEOLIN, George Francisco. Crise do capital. precarização do trabalho e impactos no Serviço Social. Serviço Social & Sociedade, v. 118, p. 239-264, 2014.

FÁVERO, Eunice Teresinha. Rompimento dos vínculos do pátrio poder: condicionantes socioeconômicos e familiares. São Paulo: Veras Editora, 2001.

FÁVERO, Eunice Teresinha; GOIS, Dalva Azevedo de. Serviço Social e temas sociojurídicos: debate e experiências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, 221 p.

FÁVERO, Eunice Teresinha; VITALE, Maria Amália Faller; BAPTISTA, Myrian Veras. **Famílias de crianças e adolescentes abrigados: quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam**. São Paulo: Paulus, 2008.

FÁVERO, Eunice. Serviço Social no sociojurídico: requisições conservadoras e resistências na defesa de direito. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 131, p. 51-74, jan./abr. 2018.

GUERRA, Viviane de Nogueira de Azevedo. **Violência de pais contra filhos: a tragédia revisitada**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LIPPI, José Raimundo S. **Abuso e negligência na infância: prevenção e direitos**. Rio de Janeiro: Editora Científica Nacional, 1990.

MESQUITA, Andréa Pacheco. **A Família como centralidade nas Políticas Públicas: a Constituição da Agenda Política da Assistência Social no Brasil e as Rotas de Reprodução das Desigualdades de Gênero**. In: I Circuito de Debates Acadêmicos - IPEA - CODE 2011, 2011, Brasília. I Circuito de Debates Acadêmicos - IPEA - CODE 2011. Brasília: IPEA, 2011. v. 1. p. 1-87.

MIOTO, Regina Célia Tamaso. (orgs.). Política Social no Capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2009.

MIOTO, Regina Célia Tamasso. A Centralidade da família na Política de Assistência Social: contribuições para o debate. Palestra proferida no Ministério da Assistência Social. Brasília, 2003.

NETTO, José Paulo. **Crise do capital e consequências societárias.** In: Revista Serviço Social & Sociedade, n. 111, p. 413-429, jul./set. de 2012.

OLIVEIRA, Rita de Cássia S. **Quero voltar para casa: o trabalho em rede e a garantia do direito à convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes que vivem em abrigos.** São Paulo, 2017.

Repertório IOB de Jurisprudência. São Paulo: n. 7, Caderno 3, abr. 2001, p. 140/145. Publicação exclusiva.

RIZZINI, Irene. A institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil: percurso histórico e desafios do presente. São Paulo: Loyola, 2004.

RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2009.

SANTORO, Mário Jr. **Maus-tratos contra crianças e adolescentes: Um fenômeno antigo e sempre atual.** Revista: Pediatria Moderna: v. 38. N, p. 279-283/ Jun. 2002.

TEIXEIRA, Solange Maria. **Política Social contemporânea: a família como referência para as Políticas Sociais e para o trabalho social.** In R. C. T. MIOTO, M. S. CAMPOS, & C. M. CARLOTO (Orgs.), *Familismo direitos e cidadania: contradições da política social* (p. 211-239). São Paulo: Cortez, 2015.

TEIXEIRA, Solange Maria. Trabalho com Família no âmbito das Políticas Públicas. Campinas: Papel Social, 2018.

ZOLA, Marlene Bueno. **Convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes** - a questão das políticas públicas/sociais em relação à família: estudo acerca de suas possibilidades em diferentes cidades. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2011.